

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ТАНТУМ ВЕРДЕ МЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ ПРИ ОСТРЫХ ГНОЙНО ПЕРИОСТИТАХ ЧЕЛЮСТЕЙ

Исмамов Н.С.¹, Кудратова Н.Б.², Лутфуллаев Д.Р.¹, Шеркулов У.Б.¹

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Инфекции зубного происхождения, как правило, развиваются под воздействием микробов, постоянно присутствующих в полости рта. Обычно это сложная микрофлора, включающая факультативные патогены, такие как *Streptococcus mutans*, *Streptococcus milleri*, а также аэробные неспорообразующие бактерии. Оценить эффективность применения фармацевтического препарата «Тантум Верде» для местной терапии при остром гнойном периостите челюстной области. В соответствии с целями исследования было осуществлено всестороннее обследование пациентов с острыми гнойными периоститами верхней и нижней челюстей в процессе лечения с применением лекарственного средства «Тантум Верде», разрешённого к использованию в медицинской практике. В соответствии с целями исследования было осуществлено всестороннее обследование пациентов с острыми гнойными периоститами верхней и нижней челюстей в процессе лечения с применением лекарственного средства «Тантум Верде», разрешённого к использованию в медицинской практике.

Ключевые слова: Тантум Верде, периостит, челюстно-лицевая область, периостотомия, дренирование.

EFFECTIVENESS OF LOCAL APPLICATION OF TANTUM VERDE IN ACUTE PURULENT PERIOSTITIS OF THE JAWS

Ismatov N.S.¹, Kudratova N.B.², Lutfullaev D.R.¹, Sherkulov U.B.¹

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Dental-origin infections generally develop under the influence of microbes that are constantly present in the oral cavity. Typically, this involves a complex microflora, including facultative pathogens such as *Streptococcus mutans*, *Streptococcus milleri*, as well as aerobic non-spore-forming bacteria. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the pharmaceutical preparation *Tantum Verde* for local therapy in acute purulent periostitis of the jaw. In accordance with the study objectives, a comprehensive examination of patients with acute purulent periostitis of the upper and lower jaws was carried out during treatment using *Tantum Verde*, a medicinal product approved for medical practice.

Keywords: *Tantum Verde*, periostitis, maxillofacial region, periostotomy, drainage.

ЖАҒЛАР ЎТКИР ЙИРИНГЛИ ПЕРИОСТИТЛАРИДА ТАНТУМ ВЕРДЕ ПРЕПАРАТИНИНГ МАХАЛЛИЙ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Исмамов Н.С.¹, Кудратова Н.Б.², Лутфуллаев Д.Р.¹, Шеркулов У.Б.¹

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тишдан келиб чиқадиган инфекциялар, одатда, оғиз бўшлигида доимий мавжуд микроблар таъсири остида ривожланади. Одатда бу мураккаб микрофлора бўлиб, унда факультатив патогенлар, масалан, *Streptococcus mutans*, *Streptococcus milleri*, шунингдек аэробик, спора ҳосил қилмайдиган бактериялар мавжуд. Тадқиқотнинг мақсади – жағ чўнтақларидаги оғир йирингли периоститларнинг маҳаллий терапиясида «Тантум Верде» фармацевтик препаратининг самарадорлигини баҳолаш. Тадқиқот мақсадларига мувофиқ, юқори ва пастки жағлардаги оғир йирингли периоститлар билан оғриган беморлар «Тантум Верде» препаратидан фойдаланган ҳолда даволаниши жараёнида кенг қиррали тиббий текширувдан ўтказилди. Препарат тиббий амалиётда қўллашга рухсат этилган.

Калит сўзлар: Тантум Верде, периостит, жағ чўнтақ соҳаси, периостотомия, дренаж.

Введение. Несмотря на применение современных антимикробных и антибактериальных средств, количество пациентов с гнойными воспалительными заболеваниями лица и челюстей продолжает расти. Инфекции зубного происхождения, как правило, развиваются под воздействием мик-

робов, постоянно присутствующих в полости рта. Обычно это сложная микрофлора, включающая факультативные патогены, такие как *Streptococcus mutans*, *Streptococcus milleri*, а также аэробные неспорообразующие бактерии (*Peptostreptococcus* spp., *Fusobacterium* spp., *Actinomyces* spp.).

Исследования отечественных и зарубежных специалистов показывают, что при одонтогенных заболеваниях чаще всего встречаются *Staphylococcus* spp. (15%), *Streptococcus* spp. (6%) и облигатные анаэробы (79%), включая грамположительные бактерии (*Bacteroides* spp., *Fusobacterium* spp.) и грамположительные кокки.

Данные патологии могут осложняться тромбофлебитами, тромбозами, остеомиелитом челюстей, сепсисом и другими тяжелыми состояниями, что зачастую приводит к временной или стойкой потере трудоспособности и даже к летальному исходу. За последние десять лет наблюдается рост частоты подобных заболеваний, что связано с увеличением числа осложнений кариеса, повышенной вирулентностью микроорганизмов, учащением случаев иммунодефицита и другими факторами. Традиционные терапевтические препараты при лечении воспалительных процессов нередко оказываются недостаточно эффективными и могут вызывать аллергические реакции, что усложняет терапию основного заболевания.

В связи с этим существует необходимость разработки новых методов комплексной терапии воспалительных процессов челюстно-лицевой области, включая локальные антисептики с выраженным бактерицидным действием. Анализ существующих данных подтверждает, что данная проблематика требует внедрения новых стратегий и подходов в лечении.

Цель исследования. Оценить эффективность применения фармацевтического препарата «Тантум Верде» для местной терапии при остром гнойном периостите челюстной области.

Материалы и методы исследования. Диагностическое обследование и терапевтические мероприятия пациентов проводились на учебно-клинической базе кафедры стоматологии челюстно-лицевой области Самаркандского государственного медицинского университета, а также в специализированном отделении стоматологии челюстно-лицевой хирургии Самаркандского городского здравоохранительного комплекса.

В соответствии с целями исследования было осуществлено всестороннее обследование пациентов с острыми гнойными периоститами верхней и нижней челюстей в процессе лечения с применением лекарственного средства «Тантум Верде», разрешённого к использованию в медицинской практике. Препарат, предназначенный для местного применения и относящийся к группе индазолов, обеспечивает противовоспалительный эффект, местное обезболивание и оказывает бактерицидное действие на широкий спектр микроорганизмов. Механизм действия препарата связан с укреплением клеточных мембран и подавлением синтеза простагландинов. Бензидамин, активный компонент, реализует антимикробное воздействие за счёт интенсивного проникновения в мембраны микроорганизмов, что приводит к нарушению их структуры, метаболических процессов и гибели клеток. Антибактериальные свойства против грибов рода *Candida albicans* подтверждены, включая способность изменять структуру клеточной стенки и метаболические цепи мицелия, что препятствует их размножению. Эти свойства обусловили использование «Тантум Верде» в терапии воспалительных заболеваний полости рта, в том числе инфекционного происхождения.

В исследование вошли 47 пациентов с острыми гнойными периоститами челюстей, лечившихся в отделении челюстно-лицевой хирургии в 2021 году. Пациенты были разделены на две группы. Первая группа включала 22 пациента (46,8%), получавших стандартное лечение: удаление зубавозбудителя гнойного процесса в первый день, проведение периостотомии, антисептическую обработку раствором фурацилина и системную терапию.

Вторая группа включала 25 пациентов (53,2%), которым, помимо стандартных процедур, проводились ежедневные промывания гнойника раствором «Тантум Верде» и полоскания полости рта этим же раствором 5–6 раз в день на протяжении всего пребывания в стационаре.

У обеих групп выполнялись микробиологические исследования после хирургического вмешательства, а также на второй и пятый день заболевания.

Клиническое обследование включало опрос пациентов, сбор анамнеза и медицинской документации, физикальные методы диагностики (осмотр, пальпация, перкуссия), инструментальные и дополнительные методы исследования (лабораторные анализы, рентгенологическое исследование костей лицевого скелета и черепа) и консультации специалистов.

Результаты: У пациентов, проходивших стационарное лечение по поводу острых одонтогенных периоститов, основной причиной патологии в обеих исследуемых группах выступал зуб, поражённый периодонтитом, причём доля таких случаев достигала 92%.

Пациенты первой группы получали стандартное лечение, включавшее удаление зуба-возбудителя. В зависимости от объёма гнойно-воспалительного процесса выполнялась расширенная периостотомия. После хирургического вмешательства брали образец гнойного экссудата для бактериологического анализа. Для очищения раны применялись антисептические растворы: 1% раствор фурацилина и 3% раствор перекиси водорода. Дополнительно пациентам назначалась комплексная медикаментозная терапия.

Пациенты второй группы прошли аналогичное локальное хирургическое вмешательство, однако после операции промывание гнойника осуществлялось раствором Тантум Верде, активным компонентом которого является бензидамин гидрохлорид, обладающий выраженным местным бактерицидным и бактериостатическим действием на патогенные микроорганизмы в зоне воспаления.

Согласно результатам микробиологических исследований, инфекция в ране у пациентов второй группы подавлялась более эффективно и быстро благодаря местному применению раствора Тантум Верде, по сравнению с первой группой. Это способствовало сокращению средней продолжительности госпитализации на 1,2 дня в сравнении с пациентами стандартной терапии.

Заключение: Зубы, являющиеся источником острой или хронической инфекции, служат каналом проникновения патогенных микроорганизмов в организм. В большинстве случаев пациенты с абсцессами челюстно-лицевой области страдают вследствие осложнений, вызванных заболеваниями зубов.

Одной из частых причин развития одонтогенных абсцессов и флегмон в челюстно-лицевой области является отсрочка удаления поражённых зубов. Применение современных антисептических средств в составе комплексной терапии гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области способствует повышению эффективности лечения.

В результате, использование раствора Тантум Верде в рамках комплексного лечения пациентов с воспалительными заболеваниями обеспечило улучшение клинического состояния и предотвращение развития гнойно-воспалительных осложнений благодаря своим положительным фармакологическим свойствам. Микробиологические исследования показали, что при применении Тантум Верде наблюдается снижение численности микроорганизмов после вскрытия гнойника и на протяжении всего периода заболевания, а также эффективная санация гнойной полости после хирургического вмешательства.

Список литературы:

1. Ибрагимов Д. Д., Кучкоров Ф. Ш., Исма- тов Н. С. Результаты применения антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаление зуба мудрости Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины //Материалы научно-практической конференции (69-й годичной) с международным участием. – 2021. – Т. 11.
2. Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., Абдуфаттоев, Ж. А., & Исма- тов, Н. С. (2023). Применение препаратов элюдрил про и остеогенон после сложной операции удаление зуба. In Актуальные вопросы стоматологии (pp. 398-402).
3. ЖА Абдуфаттоев, Д.Д Ибрагимов, Ф.О Нарзикулов, Н.С Исма- тов. Применение препаратов декасан и спрея стомарад при лечении больных с периоститами челюстей. Актуальные вопросы стоматологии. 2023. Стр. 2-6.
4. N Ismatov, A Akhmedov, F Shernazarov - Science and innovation, 2023/2/2. 1. No. 1. Pathological conditions caused by an imbalance of me in the human body. стр. 45,46,47,48,49,50,51,52
5. Бободавлатов Д.У. Ибрагимов Д.Д., Ис- матов Н.С. Инновации в медицине: от науки к практике. 2023/1/12. Том 1. Повышение эффек- тивности комплексного лечение больных с переломами нижней челюсти. стр. 92-93.
6. Абсатторов Ш.У. Исма- тов Н.С., Бердия- ров Ж.С., Кудратова Н.Б. II Всероссийская науч- но-практической конференция по стоматологии с международным участием «Максудовские чте- ния». 2023/7/12. Повышение эффективности местной терапии стр. 107-111 .
7. Мусурманов, Ф. И., Максудов, Д. Д., Ис- матов, Н. С., & Пулатова, Б. Ж. In Научные ис- следования молодых ученых. (2020). Принципы защитных мероприятий при оказании неотлож- ной помощи у больных с флегмонами челюстно- лицевой области. (pp. 167-169).
8. ДД Ибрагимов, НС Исма- тов, УА Азама- тов. Евразийский журнал здравоохранения. 2022/12/2. Эффективность препарата тантум вер- де при местном применении при острых гнойных периоститах челюстей. стр. 49-52.
9. Ibragimov, D., Boymuradov, S., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. InterConf. 2021/3/3. Immunocorrection of patients in complex treatment with combined injuries of the face bones. стр. 712-720.

10. Исмаев, Н. С., Кучков, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., & Гаффаров, У. Б. (2023). Повышение эффективности комплексного лечения острых гнойных периоститов челюстей. стр. 28-34.
11. Эронов Е. К. Analysis for determining the features of Ioshly-yushenko-krasnagorsky in children cerebral perspective with characteristics of the strain composition //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 272-274.
12. Эронов Е. К., Ражабов А. А. Estimating the prevalence of caries in children with cerebral palsy //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 634-635.
13. Eronov Y. Q., Mirsalixova F. L. Treatment of chronic catarrhal gingivitis in children with disabilities improvement //World Bulletin of Social Sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 10. – С. 71-74.
14. Ибрагимов, Д. Д., Кучков, Ф. Ш., & Акрамов, Х. М. (2023). Пути реабилитации больных с сочетанными травмами костей лица с учетом клинко-статического анализа. In наука молодых-наука будущего (pp. 146-150).
15. Кучков, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., & Акрамов, Х. М. (2023). Профилактика деформации альвеолярного отростка челюсти после операции по удалению зуба. In наука молодых-наука будущего (pp. 168-173).
16. Ibragimov, D. D., Kuchkorov, F. S., & Mусаev, J. K. (2023). Improving the effectiveness in the complex treatment of periostitis of the jaws with the use of drugs decasan and stomorad. Conferencii,(6) 2.
17. Ибрагимов, Д. Д., Абдуфаттоев, Ж. А., & Кучков, Ф. Ш. (2023). Повышение эффективности в комплексном лечении периоститов челюстей с применением препаратов декасан и стоморад. In Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции развития (pp. 328-339).
18. Ибрагимов, Д., Кучков, Ф., Мухаммадиев, М., & Эшпулатов, С. Статистический анализ распространенности предраковых болезней слизистой оболочки полости рта и губ. Международный центр научного партнерства «Новая Наука»(ИП Ивановская ИИ) конференция: образование и наука в современном контексте Петрозаводск, 06 февраля 2024 года Организаторы: Международный центр научного партнерства «Новая Наука»(ИП Ивановская ИИ).
19. Ибрагимов, Д. Д., & Кучков, Ф. Ш. (2023). Эффективность местного применения антисептического раствора и спрея при лечении периостита челюстей. ББК 72 А43.
20. Исмаев Н.С. Гаффаров У.Б., Ибрагимов Д.Д. Сборник научных трудов. 2019. Эффективность применения раствора бактизева при лечении периимплантитов. стр. 14,15,16.

Для цитирования: Исмаев Н.С., Кудратова Н.Б., Лутфуллаев Д.Р., Шеркулов У.Б. Эффективность препарата Тантум верде местном применении при острых гнойно периоститах челюстей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 902–905. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17898550>